

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

Academic Journal of History and Idea

ISSN: 2148-2292

12 (3) 2025

Araştırma Makalesi | Research Article

Geliş tarihi | Received: 29.04.2025

Kabul tarihi | Accepted: 29.05.2025

Yayın tarihi | Published: 25.06.2025

Zubair Waleed Saaduldeen Hamdi

<https://orcid.org/0009-0003-8680-7656>

Graduate Student, Selçuk University Faculty of Theology, Department of Basic Islamic Sciences, Theology and History of Islamic Sects, Türkiye, zuberwaleed00@gmail.com

Hüseyin Aydın

<https://orcid.org/0000-0001-8285-5181>

Professor, Selçuk University, Faculty of Theology, Department of Basic Islamic Sciences, Department of Theology, Türkiye, hüseyin.aydin@selcuk.edu.tr

Atf Künyesi | Citation Info

Hamdi, Z. W. S. & Aydın, H. (2025). Kur'ân-ı Kerîm Mucizelerinin İzinde İmam Bâkîllânî ve İ'câzü'l-Kur'ân'ın Keşfi. *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 12 (3), 946-955.

Kur'ân-ı Kerîm Mucizelerinin İzinde İmam Bâkîllânî ve İ'câzü'l-Kur'ân'ın Keşfi

Öz

Bu makale, Bâkîllânî'nin (ö. 403/1013) Kur'ân'ın mucizevî yönünü derinlemesine inceleyen edebî analizlerini içermektedir. Bâkîllânî, Câhız (ö. 255/869) ve İbnü'l-Amîd (ö. 360/970) gibi önemli edebî şahsiyetlerin üsluplarını eleştirerek, dildeki zayıflıkları ve eksiklikleri vurgulamıştır. Kur'ân'ın mucizeliği, dilindeki eşsizlik, geleceği haber verme gücü ve derin anlamlarıyla ele alınmıştır. Bâkîllânî, Kur'ân'ın geleneksel şiir ve ölçülü sözlerden farklı olduğunu, bunun da onun mucizeliğini pekiştirdiğini savunmuştur. Ayrıca, Kur'ân'daki bedî unsurlar, dildeki anlam derinlikleri ve estetik özellikler, metnin mucizevî boyutunu gösteren önemli öğeler olarak tartışılmıştır. Bâkîllânî, belâgat üzerine yaptığı vurgularla, Kur'ân'ın dilinin sadece edebî kurallara dayalı incelemelerle anlaşılamayacağını belirtmiş, geleneksel şairlik veya diğer edebî türlerle asla taklit edilemeyecek kadar benzersiz ve derin olduğunu savunmuştur. Ayrıca Kur'ân'ın mucizevî yönünü anlamının, dilin inceliklerine hâkim olmaktan geçtiğini ifade etmiştir. Bu, Kur'ân'ın benzersizliğini ve mucizevî yönünü açıklayan temel bir bakış açıdır. Bu makalenin amacı, Bâkîllânî'nin Kur'ân'ın mucizevîliğine dair geliştirdiği edebî ve belâgat merkezli yaklaşımları analiz ederek, onun Kur'ân'ın eşsizliğini nasıl temellendirdiğini ortaya koymaktır. Çalışmada, öncelikle Bâkîllânî'nin İ'câzü'l-Kur'ân adlı eseri içerik analizi yöntemiyle incelenmiş; ayrıca karşılaştırmalı okuma tekniğiyle diğer klasik edebiyat temsilcileriyle olan düşünsel etkileşimleri

değerlendirilmiştir. Böylece Kur'an'ın edebî mucizeliği bağlamında Bâkallânî'nin teorik çerçevesi sistematik olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bâkallânî, Kur'an, Mucize, İ'câz, Belâgat

Imam al-Bâqillânî and the Discovery of I'jâz al-Qur'an on the Trail of the Miracles of the Holy Qur'an

Abstract

This article contains al-Bâqillânî's (d. 403/1013) literary analyses of the miraculous aspect of the Qur'an. He criticised the style of important literary figures such as al-Jâhîz (d. 255/869) and Ibn al-'Amîd (d. 360/970) and emphasised the weaknesses and deficiencies in the language. The miraculousness of the Qur'an is discussed in terms of its uniqueness in language, its power to foretell the future, and its deep meanings. Al-Bâqillânî argued that the Qur'an is different from traditional poetry and measured words, which reinforces its miraculousness. In addition, the Qur'an's literal elements, depths of meaning in language, and aesthetic features were discussed as important elements indicating the miraculous dimension of the text. With his emphasis on eloquence, al-Bâqillânî stated that the language of the Qur'an could not be understood only through analyses based on literary rules, and argued that it was so unique and profound that it could never be imitated by traditional poetry or other literary genres. He also stated that to understand the miraculous aspect of the Qur'an is to master the subtleties of language. This is a fundamental perspective that explains the uniqueness and miraculous aspect of the Qur'an. The aim of this article is to reveal how al-Bâqillânî justifies the uniqueness of the Qur'an by analysing his literary and rhetorical approaches to the miraculousness of the Qur'an. In the study, first of all, al-Bâqillânî's I'jâz al-Qur'an was analysed through content analysis, and his intellectual interactions with other representatives of classical literature were evaluated through comparative reading technique. Thus, in the context of the literary miracle of the Qur'an, al-Bâqillânî's theoretical framework is tried to be revealed systematically.

Keywords: Al-Bâqillânî, Qur'an, Miracle, I'jâz, Rhetoric

Giriş

İslam inancına göre, Hz. Muhammed, tüm insanlığa gönderilmiş son peygamberdir. İslamî rivayetlerde, kendisinden önceki peygamberlerde olduğu gibi çeşitli mucizelerle desteklendiği, fakat en büyük ve kalıcı mucizesinin Kur'an olduğu ifade edilir (Süyûtî, 2000; Karaman, 2005). Müslümanlar, insanlar ve cinler bir araya gelseler dahi, Kur'an'ın benzerini getirmelerinin mümkün olmadığına inanırlar. Hz. Muhammed, Kur'an'ın ilahî kökenini inkâr edenlere karşı bu metnin benzerini getirme çağrısında bulunmuş, bu meydan okuma aracılığıyla onların acizliğini ortaya koymuştur (Bâkallânî, 1995; Cürcânî, 2000). İslam dünyasında yaşanan fikrî ve siyasi karışıklıkların arttığı dönemlerde, Kur'an'ın mucizeliğine yönelik eleştiriler de çoğalmıştır. Bu eleştirilere karşılık olarak bazı âlimler, Kur'an'ı savunmak amacıyla çeşitli eserler kaleme almıştır. Kur'an'ın mucizeliği, tefsir çalışmalarının ve peygamberliğe dair

savunuların temel konularından biri olmuştur. Bu âlimlerden biri de hicrî dördüncü yüzyılda yaşamış olan ve selef akidesini savunmakla tanınan Kadı Ebû Bekir Bâkılânî'dir (Osman, 1985; İbn Haldûn, t.y.). Bâkılânî'nin bu alandaki en önemli eseri İ'câzü'l-Kur'ân, Kur'ân'ın mucizeliği üzerine yapılan klasik çalışmalar arasında öne çıkmaktadır. Söz konusu eser, yazarın düşünce dünyasını ve konuyu ele alış biçimini yansıtan önemli bir kaynak niteliğindedir. Bu çalışmada Bâkılânî'nin Kur'ân'ın mucizeliğine dair yaklaşımı incelenecektir (Bâkılânî, 1995). Bâkılânî'nin İ'câzü'l-Kur'ân adlı eseri, İslam'ın ilk dönemlerinden bir âlimin yazdığı ve inançsızlar ile karşıtlar (Râfızîler, Cehmîler, Hâricîler vb.) tarafından öne sürülen iddialara karşı kaleme alınan ilk eserlerden biri olarak kabul edilir (er-Râfi'î, 1974). Bu kitap, Kur'ân'ın i'câzı (mucizevi özellik) ve bu mucizenin çeşitli anlamları ile ilişkili kavramları ele almaktadır. Bâkılânî, bu eserinde Kur'ân'ın mucizeliğini derinlemesine incelemiştir. Kitap, daha sonraki dönemlerde de Kur'ân mucizesi üzerine yapılan tartışmalar ve çalışmalar için önemli bir kaynak olmuş ve i'câz konusunda yazılan en önemli eserlerden biri olarak kabul edilmiştir (Bâkılânî, 1995; Bardakçı, 2010). Bâkılânî, İ'câzü'l-Kur'ân adlı eserinin başında, araştırma yöntemini ve bu eserin amacını açıkça belirtmiştir. Bu eseri yazmayı öncelikle dinî bir görev, daha sonra da ilmî bir zorunluluk kabul etmiştir. Bu nedenle, analizlerini yaparken hiçbir gayreti esirgememiştir. Eserinin amacı birkaç önemli noktaya dayanmaktadır: Bunlar arasında, dinin temellerini ve tevhit inancını güçlendirmek, Peygamber Efendimizin getirdiği öğretilerin doğruluğunu ve mucizelerini kanıtlamak ve bunları inkâr edenlere karşı bir delil ve karşı argüman olarak sunmak vardır. Ayrıca, Kur'ân'ı şiirle karşılaştıran ya da onun mucize olmadığını iddia edenlerin yanlışlarını çürütmeyi hedeflemiştir. Bu, özellikle Mekke'deki müşriklerin ve diğer inkârcıların, Kur'ân'ı yanlış anlamalarına dayanan söylentilere karşı önemli bir savunma oluşturmuştur.

Bâkılânî, eserini dört ana kısma ayırmıştır. Her bir bölüm, bir sonrakine ulaşmayı ve birbirleriyle bağlantılı olmayı amaçlamaktadır. Bu şekilde, eseri hem açıklık hem de ilmî bütünlük açısından tutarlı bir yapıya sahip olmuştur. Bu dört kısım şöyledir: İ'câzü'l-Kur'ân, İ'câzü'l-Kur'ân Eleştirilerinin Değerlendirilmesi, İ'câzü'l-Kur'ân'ın Tasnifi, İ'câzü'l-Kur'ân'ın Sanatı. Bu bölümler, eserin hem mantıksal bir akışa sahip olmasını hem de ilmî yönden sağlam bir temel üzerine inşa edilmesini sağlamıştır.

1. İ'câzü'l-Kur'ân

Müslümanları Allah'ın kitabını doğru bir şekilde anlamaya ve içeriğini kavramaya teşvik etmiştir. Bu çağrısına özellikle dini inançları sarsılmış ya da zayıf olanlar karşısında, dinin temellerine yönelik şüpheler yayan mühlidlere ve sapkınlara karşı bir duruş sergilemek

amacıyla yapılmıştır. Bâkılânî, bu amaç doğrultusunda Kur'ân'ı Allah'ın kitabı olarak, aynı zamanda peygamberliğin ve davetinin doğruluğunu kanıtlayan bir delil olarak tanıtmıştır (Bâkılânî, 1995). Başlangıçta, dinî bir sorumluluk olarak Müslümanların hem Allah'a hem de insanlara karşı olan kutsal görevlerini yerine getirmelerini vurgulamıştır. Bu şekilde, toplumun dinî inançlarını güçlendirmeyi ve onları şüphecilere karşı savunmalarını sağlamayı hedeflemiştir. Kur'ân'a karşı mülhidler ve kötü niyetliler tarafından yayılmış olan yalanlar ve iftiralarla da ilgilenmiştir. Bu tür yanlış görüşler, Kur'ân'ın peygambere indirilmesinden bu yana Mekke'deki müşrikler tarafından dile getirilmişti. Bâkılânî, bu mülhidler görüşlerini küçümsemiş, onları cehaletle ve doğru yoldan sapmışlıkla suçlamıştır. Çünkü Mekke müşrikleri zamanla tövbe etmiş, Allah onların gözlerini ve gönüllerini aydınlatmış, sonunda İslam'ı kabul etmişlerdi. Ancak Bâkılânî, mülhidler ve sapkınların herhangi bir delile dayanmadan kör bir taassup içinde olduklarını belirtmiştir. Bu sapkınlarla yüzleşirken dönemin bazı âlimlerini de eleştirmiştir. Özellikle dil ve kelimelerle ilgilenen ancak Kur'ân'ın mucizelik yönlerini açıklamaya ve gizli sırlarını ortaya koymaya önem vermeyen âlimleri eleştirmiştir. Onları bu konuda yanlış bir yaklaşım sergileyen ve bazı Brahman mezheplerinden etkilenmiş kişiler olarak tanımlamıştır. Bununla birlikte bazı âlimlere ise anlayış göstermiştir. Zira Kur'ân'ın mucizelerini incelemek ve bu derin meseleye dair bilgi edinmek, ancak düşünce gücünü ve aklını aktif olarak kullanan ve bu çalışmaya zihnen hazırlanan kişiler için mümkün olabilir (Bâkılânî, 1995). Bâkılânî, Kur'ân'ın mucizeliği hakkında yazılanları ele almış ve genellikle eleştirilerini Mu'tezile âlimlerine yöneltmiştir. Özellikle, Mu'tezilî Câhız'ın kayıp eserlerinden biri olan Nazmü'l-Kur'ân adlı kitabını incelemiş, bu eseri yetersiz ve yüzeysel olarak değerlendirmiştir. Bâkılânî, Câhız'ın kitabında yeni bir şey sunmadığını, sadece önceki kelimelerin söylediklerini tekrar ettiğini ve birçok önemli noktayı açıklığa kavuşturmadığını ifade etmiştir (Bâkılânî, 1995; Gutas, 2008; Demirtaş, 2017).

Bâkılânî, eserinde araştırma yöntemini açıklamış ve şöyle demiştir: *“Birçok konuda açıklama yaparak, cehalet içinde olanların şüphelerini ortadan kaldıran ve onlarda beliren şüpheleri gideren genel bir ifade sunmayı amaçlıyorum. Bu, mucizenin her yönünü anlamalarına yardımcı olacak şekilde yapılacak bir çalışmadır”* (Bâkılânî, 1995, s. 6-7).

Bâkılânî'nin eseri, mucize ile ilgili ilmî açıdan önemli birçok konuya değinmektedir. Bunlar arasında, kelamın içeriğinin nasıl düzenleneceği ve doğru bir şekilde ifade edileceği, belâgatın farklı yolları, Arap dili ve edebiyatı hakkında çeşitli görüş ayrılıkları yer almaktadır. Ayrıca kelamın şiir, mektup ve hitabet gibi farklı biçimlerinin incelenmesi gerektiği vurgulanmıştır (Râzî, 1987). Bu üç temel unsur, Bâkılânî'nin belâgatın ve edebiyatın

inceliklerini anlatırken temel aldığı hususlardır. O, bu yolları açıklayarak Kur'ân'ın yüksek mertebesini ve bu tür dilsel öğelerin ötesine geçme yeteneğini göstermektedir. Bu açıklamalar, Kur'ân'ın eşsizliğini ve onun diğer dilsel formlarla karşılaştırılamaz olduğunu vurgulamaktadır.

2. İ'câzü'l-Kur'ân Eleştirilerinin Değerlendirilmesi

Görüşlerin ve eleştirilerin çürütülmesini hedefleyen Bâkılânî, Kur'ân'ın mucizeliğiyle ilgili ileri sürülen itirazları detaylı biçimde ele almış ve onlara karşı sağlam argümanlar sunmuştur. Bölüm yapısı, birbiriyle bağlantılı şekilde planlanmış ve her başlık, bir öncekini tamamlayacak şekilde ilerlemiştir (Bâkılânî, 1995). Bâkılânî, çürütme aşamasında peygamberlik ve Kur'ân'ın mucizeliğine özel bir vurgu yapmıştır. Hz. Muhammed'in birçok mucizeye sahip olmasına rağmen en büyük mucizesinin Kur'ân olduğu belirtilmiştir. Bu metnin hem insanlara hem de cinlere hitap etmesi ve zamanlar üstü geçerliliği, onun mucizevî niteliğini ortaya koymaktadır. Kur'ân'a benzer bir şeyin getirilememesi, onun ilahî kaynaklı ve evrensel oluşunun delili sayılmıştır.

Bazı kelamcılar, ilk dönem insanların Kur'ân'a benzer bir şey getiremeyeşinin, sadece onlara özel bir durum olduğunu, günümüz insanları için aynı şeyin geçerli olmayabileceğini ileri sürmüştür. Ancak Bâkılânî, bu iddiaya karşı çıkararak Kur'ân'ın ilahî kaynaktan indiğini ve bu meydan okumanın tüm çağlar için geçerli olduğunu savunmuştur (Bâkılânî, 1995). Bu bağlamda, İbrâhîm sûresindeki şu âyet örnek gösterilmiştir: *“Elif, Lâm, Râ. Bu Kur'ân, insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır”* (İbrâhîm 14/1).

Kur'ân'ın her bir yönüyle mucizevî olduğu, özellikle bazı surelerin yapısından anlaşılabilir. Bâkılânî, örnek olarak Gâfir ve Fussilet surelerini detaylı biçimde analiz etmiş ve bu surelerdeki harf düzeni, belâgat ve anlam bütünlüğünün mucizevî yönlerini ortaya koymuştur (Bâkılânî, 1995).

Kur'ân'ın mucize oluşunu destekleyen iki temel dayanak bulunmaktadır. İlki, onun tilavet edilen ve yazılı olarak korunan bir kitap olması, Hz. Peygamber tarafından 23 yıl boyunca insanlara okunması ve bu bilgilerin mütevâtir yolla günümüze ulaşmasıdır. Bu mütevâtir nakil, Kur'ân'ın başka birinden alınmadığını garanti altına almaktadır. Kur'ân, Arap Yarımadası dışına çıkmış, Roma, Mısır, Habeşistan gibi krallıklara ulaşmış ve farklı milletlerce kabul görmüştür (Bâkılânî, 1995). Bâkılânî'nin üzerinde durduğu önemli hususlardan biri de Kur'ân'ın meydan okuma içeren ayetleridir. Hz. Muhammed, Araplara Kur'ân'ın benzerini getirmeleri için meydan okumuş ancak buna karşılık verilememiştir. Bu konuda şu ayet örnek verilmiştir: *“Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'ân hakkında şüphede iseniz, onun benzeri bir*

sûre getirin. Eğer bunu yapamazsanız –ki asla yapamayacaksınız– o hâlde inkârcular için hazırlanmış ateşten sakının” (Bakara 2/23–24; Yazır, 2019, 5/3137). Diğer meydan okuma ayetleri de Hûd 11/13–14, Tûr 52/33–34, İsrâ 17/88 ve Yûnus 10/28. ayetlerde geçmektedir (Kur’ân-ı Kerîm ve Meâli, 2022).

Bâkılânî, bu meydan okumaları inkârcuların aciz kalmasıyla birleştirerek, Kur’ân’ın mucizeliğini ve ilahîliğini ispat etmeye çalışmıştır. Ayrıca sarfe görüşünü eleştirmiştir. Bu görüşe göre Kur’ân’ın mucize oluşu onun nazmında değil, Allah’ın insanları benzerini getirmekten alıkoymasındandır. Bâkılânî ise bu görüşün tutarsız olduğunu savunarak Kur’ân’ın nazmında ve üslubunda da mucizelik bulunduğunu belirtmiştir (Çiftçi, 2011; Eş’arî, 1323).

3. İ‘câzü’l-Kur’ân’ın Tasnifi

Bâkılânî, i‘câzı çeşitli açılardan tasnif etmiş; İ‘câzü’l-Kur’ân adlı kitabında Kur’ân’ın mucizeliğini üç ana yönden belirlemiştir (Bâkılânî, 1995):

1. Gelecekle ilgili haberler: Kur’ân, insanların bilemeyeceği gelecek olaylarla ilgili bilgiler verir. Örneğin, Allah’ın Peygamberine (s.a.v) dinini diğer bütün dinlere üstün kılacağı vaadi ve bu vaadin gerçekleşmesi (Tevbe 9/33, Kur’ân-ı Kerîm ve Meâli, 2022).

2. Dini hikayeler ve Peygamberlerin hayatları: Kur’ân, geçmişteki peygamberlerin hayatlarını ve dini olayları ele alır. Peygamberimiz’in okuma yazma bilmediği halde bu bilgileri bilmesi, Kur’ân’ın mucizevî yönünü gösterir.

3. Kur’ân’ın belâgati: Kur’ân, dil açısından eşsizdir ve insanlar onun benzerini yapamaz. Dilindeki derinlik, kelime seçimleri ve cümle yapıları, eşsiz bir estetik ve anlam derinliği sunar. Bâkılânî, özellikle Kur’ân’ın dilsel mucizesine odaklanarak, dil yapısının ve ses ritminin de mucizevî olduğunu belirtmiştir (Bâkılânî, 1995; Cürcânî, 2000). Bâkılânî, Kur’ân’ın mucizevî yönünü anlatırken özellikle onun dil ve belâgatle ilgili yönlerini vurgulamış; Kur’ân’ın dil yönünden mucize olmasına dair görüşlerini şöyle açıklamıştır:

1. Kur’ân’ın cümle yapısı: Kur’ân’ın tertibi, ifade tarzları ve anlam yollarının çeşitliliği bakımından Arapların kullandığı dil ve üsluptan farklıdır. Kur’ân’ın kendine özgü bir üslubu vardır ve bu üslup, alışılmış söz tarzlarından belirgin şekilde ayrılır ve onlardan farklılık gösterir.

2. Fesâhati: Arapların hiçbir sözü; Kur’ân’daki fesâhat, hayranlık uyandıran üslup, üstün ifade tarzı, derin ve ince anlamlar, çokça hikmetler, belâgatta uyum gibi özelliklerin tümünü bu kadar bir arada barındırmaz.

3. Kur'ân'ın nazmı: Kur'ân'ın nazmındaki hayranlık verici güzellik ve eşsiz tertip, onun çeşitli konulara yönelmesinde hiçbir şekilde farklılık göstermez ve tutarsızlık içermez. Aksine, Kur'ân'ın her bölümü aynı derecede güzel bir düzen ve mükemmel bir yapı içindedir.

Kur'ân'ın nazmı belâgat bakımından öyle bir seviyededir ki hem cinlerin hem de insanların alışık olduğu söz kalıplarının dışına çıkar. Yani Kur'ân'ın ifade tarzı, onların konuşma alışkanlıklarına benzemez.

4. Anlatım yöntemleri: Konuşmada yer alan genişletme, kısaltma, birleştirme, ayırma, mecaz, istiare, açık anlatım gibi ifade şekilleri Arapların günlük konuşmalarında ve edebî metinlerinde bulunan anlatım yollarıdır. Kur'ân'da bu yolların hepsi bulunmakla birlikte, onların alışık olduğu ifadelerin ötesinde bir fesâhat, zarafet ve belâgat ile kullanılmıştır.

5. Kelime seçimi ve ifadelerin zenginliği: Bir sözün değeri ve fesâhatteki üstünlüğü, o sözün içinde geçen tek bir kelimenin bile etkisiyle anlaşılır. Bu kelime, konuşma arasında zikredildiğinde kulakları hemen cezbeder, gönüllerde bir ilgi ve hayranlık uyandırır; anlamının ve ifadesinin parlaklığı, etrafındaki diğer kelimelere göre hemen fark edilir. Kur'ân'ın nazmındaki eşsiz güzelliği ortaya koyan en açık göstergelerden biri de budur.

6. Anlaşılabilirliği: Kur'ân nazmının anlaşılması kolaydır. O; zorlayıcı, yapay ve anlamı kapalı ifadeler içermez. Aynı zamanda süslenmiş gibi duran yapmacık bir sanattan uzaktır.

7. Dinî ifadeler: Kur'ân'da yer alan hükümler, dinin esaslarını ortaya koyan deliller ve inkârcılara karşı getirilen cevaplar, öyle güzel ve etkileyici ifadelerle sunulmuştur ki; bu anlamların derinliği, ifadelerin zarafeti ve birbirleriyle olan uyumu, insan gücünü aşan ve onların ortaya koyamayacağı bir düzeydedir (Bâkılânî, 1995; Sakr, 1977). Bâkılânî bu görüşlerinde Câhız'ın nazım merkezli yaklaşımından (Câhız, t.y., s. 373), Rummânî'nin belâgati öne çıkaran yaklaşımından (Rummânî, 1934; Dayf, 1977) ve İbnü'l-Amîd'in bağımsız üslubundan etkilenmiştir. Ayrıca İmrü'l-Kays'ın Muallaka'sı ve Bühturî'nin Lâmiyye kasidesi üzerinden şiirin sınırlılıklarını örnek göstererek, Kur'ân'ın belâgatini daha da öne çıkarmıştır (el-Buhturî, 1911; Bâkılânî, 1995; Sakr, 1977).

4. İ'câzü'l-Kur'ân Sanatı

Bâkılânî, Kur'ân'ın belâgat ve fesâhat bakımından mucize oluşunu bir takım edebî sanatlar açısından ele almaktadır. Daha önce açıkladığı üç mucize yönünü gayb haberlerini, önceki ümmetlerin kıssalarını ve geçmiş milletlerin haberlerini, nazım ve tertibin mükemmelliğini açıklığa kavuşturmak üzere yeniden ele alır. Bu üç yönü teker teker ayrıntılı bir biçimde inceler (Bâkılânî, 1995).

Kur'ân'ın nazımının Arapların alıştığı söz biçimlerinden farklı olduğu ve onların hitap üsluplarına aykırı bir yapıya sahip olduğunu vurgular. Kur'ân; ne şiir ne secili söz ne de vezinli söylemdir. Kureyşli bazı kâfirler onun şiir olduğunu, bazı zındıklar ise içinde şiir barındırdığını ileri sürmüştür (Bâkılânî, 1995). Beşinci bölümde Kur'ân'ın şiir olmadığını, altıncı bölümde ise secili söz olmadığını ispatlamaya çalışır. Kur'ân'ın seci içermediği görüşü Rummânî'nin (1934, s. 19) şu tespitiyle desteklenir: “*Kur'ân'daki fasılalar, seci değildir; çünkü onlar sese değil, anlama dayanır*” Cürçânî (2000, s. 98) de bu yönde görüş bildirir. Yedinci bölümde Bâkılânî, bedî' sanatına odaklanır. Ancak bu terimi teknik anlamda değil, Kur'ân'daki estetik ve anlam derinliğini vurgulamak amacıyla kullanır (Abbas, 2005). Önceki yazarların bu konudaki katkılarını değerlendirir ve onlardaki eksik yönleri ortaya koyar (Bâkılânî, 1995). Bu bağlamda, İbnü'l-Mu'tez (296/909), *Kitâbü'l-Bedî'* adlı eseriyle ilk sistematik çalışmalardan birini ortaya koymuştur (İbnü'l-Mu'tez, t.y.). Kudâme b. Ca'fer (337/948), *Cevâhirü'l-elfâz* adlı eserinde “i'tidâlü'l-vezn” kavramını ele alırken, Bâkılânî bu terimi “muvâzene” şeklinde yeniden yorumlar (Kudâme, t.y.). Son olarak Ebû Hilâl el-Askerî (395/1005), *Kitâbü's-Sınâ'ateyn* adlı eseriyle edebî sanatları sınıflandırmış, bu yönüyle Kur'ân'ın edebî üstünlüğünün teorik zeminini hazırlayanlar arasında yer almıştır (Askerî, t.y.). Bâkılânî, ayrıca tekâfü' sanatını mutâbakaya yakın bulurken, Kudâme bu sanatı doğrudan mutâbaka olarak değerlendirmiştir. Yine te'attuf sanatını “bağ kuran” ifade biçimi olarak açıklar (Sekkâkî, t.y.). Mutâbaka, kinaye, îmâ, telmih, aks, tebdîl, iltifât, i'tirâz, rücû', istitrâd gibi sanatlara yer verir (Bâkılânî, 1995). Bâkılânî, bu sanatların Kur'ân'ın mucizesini açıklamakta yetersiz olduğunu ve bu sanatların öğrenilerek uygulanabilir nitelikte olduğunu vurgular. Kur'ân'ın nazımının bu sanatların sınırlarını aştığını savunur (Bâkılânî, 1995). Kur'ân mucizesi ancak belâgat bilgisine sahip, sözün gücünü ve güzelliğini ayırt edebilen biri tarafından kavranabilir. Bâkılânî'ye göre bu kişi sözün gücünü ayırt edecek bir zevke ve bilgiye sahip olmalıdır (Bâkılânî, 1995). Bâkılânî ayrıca, İbnü'l-Mukaffa'ın el-Yetîme adlı eseri ve Mecûsîlerin Zerdüşt ile Mânî'nin eserlerini Kur'ân'la kıyaslayanlara karşı da cevap verir: “Bu sözlerde bulunan hikmet her millette bulunabilir. İbnü'l-Mukaffa'ın söyledikleri de Büzurcmihri'den alınmıştır” (Bâkılânî, 1995). Bâkılânî'ye göre, benzer hikmet ve sözler diğer milletlerde bulunabilirken, Kur'ân'ın dili ve yapısı benzersizdir. Bu da onun Kur'ân mucizesini sadece içerik açısından değil, biçim ve ifade yönünden de savunmasının bir parçasıdır.

Sonuç

Bâkılânî'nin Kur'ân'ın i'câzına dair ortaya koyduğu sistemli yaklaşım hem klasik Arap edebiyatı hem de kelâm geleneği açısından son derece mühim bir epistemolojik zemin

sunmaktadır. Onun çalışmaları, Kur'ân'ın lafız ve mâna bakımından eşsizliğini yalnızca imanî bir kabulde değil, aynı zamanda rasyonel ve edebî ölçütlerle temellendirmeye yöneliktir. Bâkılânî, Câhız ve İbnü'l-Amîd gibi önceki müelliflerin dil anlayışlarını eleştirel bir bakışla değerlendirirken, Kur'ân'ın ne şiirsel ne secî ne de retorik açıdan bilinen kalıplarla izah edilemeyecek bir yapıya sahip olduğunu ısrarla vurgular. Nazmın ve tertibin özgünlüğü, gaybî haberlerin doğruluğu ve bedî unsurların estetik derinliği, onun i'câz anlayışının merkezinde yer alır. Bu yönüyle Bâkılânî, i'câz teorisini salt bir belâgat konusu olmaktan çıkararak, dilin metafizik boyutlarını da içeren kapsamlı bir delillendirme yöntemi haline getirmiştir. Neticede, Kur'ân'ın mucizeliği ona göre yalnızca içerikte değil, formda da tekrarı mümkün olmayan bir ilahî müdahalenin tezahürü olarak anlaşılmalıdır. Bu yaklaşım, sonraki dönem i'câz literatürü için hem teorik hem de metodolojik bir referans noktası teşkil etmiştir. Sonuç olarak, bu makalenin Bâkılânî'nin i'câz teorisini yeniden değerlendirerek literatüre özgün bir katkı sunacağı, Kur'ân'ın mucizeliğini anlamada klasik edebiyat ve kelâm geleneklerini bir araya getiren kavramsal bir köprü işlevi göreceği öngörülmektedir. Bâkılânî'nin ortaya koyduğu i'câz çerçevesi, Kur'ân'ın dilsel yapısının metafizik ve estetik boyutlarını anlamada önemli bir zemin sunmaktadır. Bu bağlamda, araştırmacıların söz konusu çerçeveyi esas alarak disiplinlerarası yöntemlerle yeni çalışmalar gerçekleştirmeleri, özellikle klasik Arap edebiyatı ile Kur'ân metni arasındaki farkları ayrıntılı biçimde ortaya koymaları hem edebî hem de kelâmî literatür için ufuk açıcı olacaktır.

Kaynaklar

- Abbas, F. H. (2005). *el-Belâga'n-nev'yye*. Dâru'n-Nefâis. (In Arabic).
- Aydın, H. (2010). Meydan Okumaları Bakımından Kur'an Mucizesi. *Kelam Araştırmaları Dergisi*, 8 (1), 53–76.
- Bâkılânî. (1995). *İ'câzü'l-Kur'ân* (thk. Sâlih Mehdî el-Mutlî). Dâru'l-Ma'rif. (In Arabic).
- Bardakçı, S. (2010). *Ebü'l-Muîn en-Neseft'de Allah-İnsan İlişkisi*. Adal Ofset.
- Buhturî. (1911). *Dîvân* (C. 2). Mektebetü'l-Âdâb. (In Arabic).
- Büzurcmihri. (t.y.). *Kelâm-ı Hikmet*. Fars Yazmaları Arşivi. (In Persian).
- Câhız. (t.y.). *el-Beyân ve't-tebyîn* (C. 1). Cemâ'atü't-Te'lîf ve't-Terceme ve'n-Neşr. (In Arabic).
- Cürcânî, A. (2000). *Delâilü'l-i'câz* (thk. Mahmûd Şâkir). Dârü'l-Medenî. (In Arabic).
- Çiftçi, B. (2011). Kur'ân'ın İ'câzı ve Tahaddi Meselesi. *Marife Dergisi*, 11(1), 89–90.
- Dayf, Ş. (1977). *el-Belâga: Tetavvur ve târih*. Dâru'l-Me'ârif. (In Arabic).

Demirtaş, Y. (2017). *Bâkılânî'nin İ'câzî'l-Kur'ân Anlayışı* [Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi]. Yök Tez.

Ebû Hilâl el-Askerî. (t.y.). *Kitâbü's-sinâ'ateyn. el-Halebî*. (In Arabic).

Eş'arî, E. H. (1323). *Makâlâtü'l-İslâmiyyîn*. Matba'atü's-Se'âde. (In Arabic).

Gutas, D. (2008). Cāhiz and the Miraculousness of the Qur'ān. In G. S. Reynolds (Ed.). *The Qur'ān in Its Historical Context* (s. 139–152). Routledge.

İbn Haldûn. (t.y.). *el-Mukaddime*. Dâru'l-Fikr. (In Arabic).

İbnü'l-Amîd. (t.y.). *el-Kelâm fî Esrâri'l-Belâga*. (In Arabic).

İbnü'l-Mu'tez. (ts.). *Kitâbü'l-Bedî'*. Kurataşkovski. (In Arabic).

Karaman, H. (2005). *Kur'ân ve Sünnet Işığında İslâm*. İz Yayıncılık.

Kudâme b. Ca'fer. (t.y.). *Cevâhirü'l-elfâz*. Kahire. (In Arabic).

Kur'ân-ı Kerîm ve Meâli. (2022). TDV Yayınları.

Osman, A. K. (1985). *Ebû Bekr el-Bâkılânî ve ârâ'uhü'l-kelebiyye ve'l-felsefiyye*. Dâru'l-Fikr. (In Arabic).

Râfi'î, M. S. (1974). *Târîhu âdâbi'l-'Arab* (C. 2). Dâru'l-Kitâbi'l-'Arabî. (In Arabic).

Râzî, F. (1987). *el-Metâlibü'l-âliye* (C. 6). Dâru'l-Kitâbi'l-'Arabî. (In Arabic).

Rummânî, A. b. 'Îsâ. (1934). *en-Nüket fî i'câzi'l-Kur'ân*. Hindistan. (In Arabic).

Sakr, S. A. (1977). *Mukaddimetü tahkîki i'câzi'l-Kur'ân*. (?). (In Arabic).

Sekkâkî, Y. b. E. B. (ts.). *Miftâhu'l-'ulûm*. Dâru'l-Kitâbi'l-'Arabî. (In Arabic).

Süyûtî, C. (2000). *el-İtkân fî 'ulûmi'l-Kur'ân*. Dâru'l-Fikr. (In Arabic).

Yazır, E. M. H. (2019). *Hak Dini Kur'ân Dili: Yeni Mealli Türkçe Tefsir* (Haz. A. Tanyıldız). Azim Dağıtım.